

EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DE INIBIDORES DA PCSK9 NO TRATAMENTO DA HIPERCOLESTEROLEMIA

1 Bianca de Souza Bezerra , 2 Lígia Rodrigues Rocha, 3Tiago Lima Sampaio.

e-mail: biancadesouzabezerra@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2- Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3-Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A hipercolesterolemia é uma doença genética autossômica, causada por mutação no receptor do colesterol de baixa densidade (LDL) ou no gene da pró-proteína PCSK9, que regula estes receptores, aumentando os níveis de LDL no plasma. Assim, com o aumento do risco para eventos cardiovasculares, desenvolveu-se uma terapia promissora com inibidores da PCSK9. Objetivos: Este estudo objetiva levantar dados da literatura sobre a eficácia e segurança de inibidores da PCSK9 na terapia da hipercolesterolemia. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura. A análise buscou artigos nas bases de dados Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Os descritores usados foram: “hipercolesterolemia”, “PCSK9”, “segurança” e “inibidores”. Como critérios de inclusão, escolheram-se artigos e ensaios clínicos publicados em português, inglês e espanhol nos últimos 5 anos. Resultados e Discussão: Das 19 literaturas encontradas, selecionaram-se apenas 13 após a leitura do texto completo. Os principais resultados afirmam que os níveis de LDL baixaram com a administração dos inibidores, e, ainda, aumentando a concentração de receptores para o catabolismo de LDL, trazendo proteção e prevenção contra problemas cardiovasculares. Outrossim, não houve alteração significativa no colesterol de alta densidade (HDL) e triglicerídeos em pacientes saudáveis com até 45 anos. Além disso, a terapia se mostrou segura em pacientes com histórico

de infarto agudo do miocárdio com aumento da eficácia do anticorpo alirocumabe ser administrado junto a estatina, a qual é a terapia convencional para hipercolesterolemia, até a 24 semana. Contudo, foi relatado alto custo da terapia para tratamento dos pacientes, sendo indicado usar a primeira linha de tratamento que são as estatinas e, caso haja problemas na terapia, introduzir alirocumabe ou evolucomabe, os quais são os principais inibidores da PCSK9. Além disso, os estudos quanto à ação dos inibidores em crianças ainda são limitados, por outro lado, em idosos com idosos até 85 anos, a redução de LDL foi significativa. Conclusão: Portanto, observa-se que há benefícios terapêuticos, como a eficácia e a segurança, tocantes ao uso dos inibidores de PCSK9 na hipercolesterolemia, caso haja um uso racional da farmacoterapia e a apresentação de mais estudos, envolvendo variadas faixas etárias e analisando sua ação no organismo, reduzindo, assim, a incidência de problemáticas envolvendo a hipercolesterolemia.

PALAVRAS-CHAVE: Hipercolesterolemia; PCSK9; Inibidores; Eficácia; Segurança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCASO, J. F. et al. Indicaciones de los inhibidores de PCSK9 en la práctica clínica. Recomendaciones de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), 2019. Clinica e investigacion en arteriosclerosis: publicacion oficial de la Sociedad Espanola de Arteriosclerosis, v. 31, n. 3, p. 128-139, 2019.

BAYONA, A. et al. Loss-of-function mutation of PCSK9 as a protective factor in the clinical expression of familial hypercholesterolemia: A case report. Medicine, v. 99, n. 34, p. e21754, 2020.

BRUCKERT, E. et al. PCSK9 inhibition in patients with and without prior myocardial infarction or ischemic stroke: A pooled analysis of nine randomized-controlled studies of alirocumab. *Journal of clinical lipidology*, v. 13, n. 3, p. 443-454, 2019.

CAMBÃO, M. L. et al. Hipercolesterolemia de difícil controle: caso clínico. *Rpmgf*, v. 39, n. 1, p. 52-55, 2023.

DUQUE, M. et al. Hipercolesterolemia familiar heterocigota en manejo con anti-PCSK9. *Revista colombiana de cardiología*, v. 24, n. 5, p. 510.e1-510.e8, 2017.

FRÍAS VARGAS, M.; DÍAZ RODRÍGUEZ, A.; DÍAZ FERNÁNDEZ, B. Tratamiento hipolipemiante en la era COVID-19. *Semergen*, v. 46, n. 7, p. 497-502, 2020.

LAGO DEIBE, F.; ESCRIBANO PARDO, D.; PÁRRAGA MARTÍNEZ, I. Actualidad de los Inhibidores de la PCSK9. *Revista clínica de medicina de familia*, v. 12, n. 3, p. 125-131, 2019.

LI, H. et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of alirocumab in healthy Chinese subjects: A randomized, double-blind, placebo-controlled, ascending single-dose study. *American journal of cardiovascular drugs: drugs, devices, and other interventions*, v. 20, n. 5, p. 489-503, 2020.

LUQUE LINERO, P. et al. Tratamiento de la hipercolesterolemia en un paciente con hipercolesterolemia familiar y una miopatía por déficit de carnitina palmitoiltransferasa II con inhibidores de PCSK9. *Neurología (Barcelona, Spain)*, v. 37, n. 3, p. 231-232, 2022.

